

RAQAMLI HUQUQLAR TUSHUNCHASI VA UNING YURIDIK XUSUSIYATLARI

Sultonov Mahmudbek Xikmat o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti Davlat boshqaruvi huquqi yo'nalishi magistranti
mahmudsultonov9999@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11082067>

Annotatsiya. Ushbu maqolada insonning raqamli huquqlari tushunchasi va uning yuridik xususiyatlari, raqamli huquqlar tushunchasining vujudga kelish asoslari va zarurati, insonga tegishli raqamli huquqlarni himoya qilish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribasi va amaliyoti tahlil qilingan.

Annotation. This article analyzes the concept of human digital rights and its legal features, the basis and necessity of the emergence of the concept of digital rights, the experience and practice of foreign countries in the protection of digital rights belonging to a person.

Аннотация. В данной статье анализируется понятие цифровых прав человека и его юридические особенности, основы и необходимость возникновения понятия цифровых прав, опыт и практика зарубежных стран по защите цифровых прав человека.

Kalit so'zlar: inson huquqlari, raqamli huquqlar, raqamlashtirish, xalqaro huquq, huquqiy tizim, kibermakon.

Bugungi kunda har bir inson bevosita axborot asrida yashamoqda ekan, har bir inson orqali kata hajmdagi ma'lumotlar almashilmoqda. Turli ma'lumotlar hajmining keskin ortib borishi, jamiyat hayotining barcha jabhalarida raqamli texnologiyalarning tobora ko'payib borayotganligi insonning huquq va erkinliklariga, yuridik qonunchilikka va amaliyotiga bevosita ta'sir o'tkazmoqda. Jamiyatning barcha sohalarini raqamlashtirishga asosiy turtki axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining paydo bo'lishi va jadal rivojlanishi hisoblanadi. Albatta, huquqiy soha ham bundan mustasno emas. O'z navbatida, bunday jarayonlar qonunchilik va huquq tizimining yangi tarkibiy elementlari paydo bo'lishini taqozo etmoqda. Huquq tizimi – bu huquqning botiniy tuzilishi, uning ichki arxitekturasi, tarkibi bo'lib, u huquqning qanday qismlardan iborat ekanligi va qismlari o'rtasidagi munosabat, aloqadorlik hamda nisbatni ifodalaydi. Huquq tizimi obyektiv tabiatga ega. Buning ma'nosi shuki, mavjud ijtimoiy munosabatlar va ularning real manzarasi huquq tizimini belgilovchi omil hisoblanadi. Ijtimoiy munosabatlarning o'zgarishi, yangilanishi huquq tizimida o'zining aynan aksini, ifodasini topadi. Shu jihatdan har bir davlatning huquq tizimi mazkur jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarning in'ikosi, ifodasi hisoblanadi. huquq tizimi quyidagi xususiyatga ega ijtimoiy munosabatlarning mazmunidan kelib chiqib obyektiv ravishda shakllanadi.

Ta'kidlash kerakki, uchinchi sanoat inqilobi 20-asrning oxirida sodir bo'ldi va ko'pincha "Raqamli inqilob", - deb ataladi. Bu mexanik qurilmalardan raqamli texnologiyalarga o'tish bilan bog'liq. To'rtinchi sanoat inqilobiga kelsak, bu raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va ulardan foydalanishning shiddatli o'sib borishi bilan bog'liq bo'lib, endi biz moddiy dunyo va kibermakonning birlashishi tabiiy jarayonga aylanayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz.

Hozirgi O'zbekiston huquqiy tizimi XX asrning 90-yillarida paydo bo'la boshladi. Qonunchilik tizimimiz va mexanizmlarimiz raqamli texnologiyalar ijtimoiy munosabatlarni o'zgartira boshlaguncha ham shakllangan edi. O'sha davrda ijtimoiy munosabatlarini tartibga solish uchun tizimdan tezkor javob berish va yangi normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qilish uchun

tezkor jarayon talab qilinmasdi. Ammo bugungi kundagi muhim muammo shundaki, hozirgi vaqtda qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat organlari juda ko'p jarayonlar bilan bog'langan va ko'pincha ular bir-birini takrorlaydi, yani texnologiyalarning rivojlanishi tartibga solinishi zarur bo'lgan yangi ijtimoiy munosabatlarni vujudga kelishiga sabab bo'lmoqda. Ammo bunday munosabatlar kibermakon bilan chambarchas bog'liq bo'gani uchun insonlarning raqamli huquq va majburiyatlarini ta'minlash va tartibga solish qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlardan ikki hissa ko'proq yuklama talab etadi.

Olimlar tomonidan olib borilgan bir qancha tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar soni yildan-yilga ortib borish tendensiyasi kuzatilmoqda. Bundan tashqari, hozirda qonun hujjatlarining aksariyati "noldan" yaratilgan emas, balki eski normalarni o'zgartirishga qaratilgan bo'lib, ular dastlab o'z mohiyatiga ko'ra, har doim ham zamonaviy talab va tendensiyalarga javob bera olmaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanishi va buning ortidan ijtimoiy munosabatlarni kibermakonga ko'chishi raqamli huquqlar va majburiyatlarni vujudga keltiradi va uni tartibga solishni taqazo etadi.

Endi xalqaro amaliyotga to'xtaladigan bo'lsak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida raqamli huquqlarni ta'minlashga bag'ishlangan bir qator rezolyutsiyalar mavjud. Masalan, 2016-yil 27-iyundagi "Internet huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qarori, shuningdek "Raqamli asrda shaxsiy daxlsizlik huquqi to'g'risida"gi rezolyutsiya. Ta'kidlash joizki, har bir davlat miqyosida ham raqamli huquqlarni har tomonlama tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy hujjatlarni qabul qilish bo'yicha tashkiliy-huquqiy ishlar juda faol olib borilmoqda. Masalan, Italiyada parlament 2015-yilda "Internetdagi huquqlar deklaratsiyasi"ni qabul qildi. Yangi Zelandiyada ham 2015-yilda "zararli raqamli aloqa to'g'risida", - deb nomlangan yana bir akt qabul qilindi. 2014-yilda Braziliyada "Internetdan foydalanish tartibi to'g'risidagi" qonun qabul qilingan. Ayni paytda mazkur normativ-huquqiy hujjat jahon amaliyotida eng ilg'or huquqiy hujjat hisoblanadi. Ushbu qonunning bir nechta normalariga to'xtalib o'tsak. Masalan, qonunning 7-moddasi quyidagi muhim huquqlarni kafolatlaydi:

- internetga ulanishning to'xtatilmashligi, undan bevosita foydalanish natijasida yuzaga kelgan qarzlar bundan mustasno ekanligi;
- himoya va shaxsiy hayotning daxlsizligi, ularning buzilishi natijasida yetkazilgan moddiy yoki ma'naviy zararining qoplanishi;

Ammo mantiqiy savol tug'iladi, raqamli huquqlarni alohida tartibga solishga ehtiyoj bormi? Xalqaro miqyosda BMT Bosh Assambleyasida tasdiqlash tamoyili Unga ko'ra, deklaratsiya va davlat qonunlari bilan kafolatlangan barcha huquqlar onlayn tarzda ekstrapolyatsiya qilinadi. Boshqacha qilib aytganda, milliy konstitutsiyalarda e'lon qilingan huquqlar avtomatik ravishda axborot-kommunikatsiya tarmoqlariga, shu jumladan internetga ham tegishli bo'lishi kerak.

BMTning "Raqamli asrda shaxsiy daxlsizlik huquqi to'g'risida"gi rezolyutsiyasi mavjud bo'lib, u dunyoning barcha mamlakatlarini raqamli muhitda shaxsiy daxlsizlikka bo'lgan inson huquqlarini himoya qilishga va amalga oshirishga chaqiradi. Bundan tashqari, ko'plab davlatlarning milliy konstitutsiyasialarda shaxsiy hayot daxlsizligi huquqi mustahkamlangan. Lekin barcha davlatlar uchun yuridik jihatdan muammoli tomoni internet tarmog'ida shaxsiy hayotning chegaralarini belgilab olish juda murakkabdir.

Raqamli huquqlarni tartibga solish bo'yicha xorijiy tajribani o'rganayotganda, raqamli

huquqlarni huquqiy tartibga solishni o'z ichiga olgan "Raqamli iqtisodiyot to'g'risida"gi qonunning ishlashiga e'tibor qaratish lozim. Yuqoridagi qonun Britaniya parlamenti tomonidan 2010-yil qabul qilingan (2017-yilda qo'shimcha kiritilgan). Qonun iqtisodiyotni raqamlashtirish, raqamli shaklda davlat xizmatlarini ko'rsatish, ma'lumotlarni uzatishning xavfsiz usullaridan foydalangan holda raqamli huquqlarni himoya qilish, elektron to'lovlarni tasdiqlash tizimi va boshqalarga taalluqli huquqiy normalarni o'z ichiga oladi. Qonun nomoddiy boyliklarga nisbatan raqamli huquqlarni himoya qilishni va ularni ruxsatsiz nusxalash va tarqatish ta'qiqlanishini nazarda tutadi. 2017-yilda qonunga kiritilgan qo'shimchalar qatorida raqamli shaklda xizmatlar ko'rsatish bilan bog'liq qoidalar, shuningdek, elektron aloqalarni qurish doirasidagi munosabatlarni tartibga solishning huquqiy normalari nazarda tutilgan. Buyuk Britaniyadagi raqamli huquqlar instituti internet foydalanuvchilarini shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlashdan himoya qilishni, noqonuniy nusxa ko'chirish va internet orqali tarqatilishi mumkin bo'lgan asarlarga nisbatan mualliflik huquqini himoya qilishni ta'minlaydi. Bundan tashqari yuqoridagi qonun ma'lumotlar almashinuvi bilan bog'liq huquqiy himoya mexanizmlarini, shuningdek, filtrlardan foydalangan holda davlat va jamoat manfaatlarini himoya qilish, ayrim resurslarni blokirovka qilish va internet orqali ayrim tovarlarni sotish taqiqlanishni tartibga solidi.

Raqamli huquqlar haqidagi shunga o'xshash qonun Fransiyada ham amal qiladi. 2016-yil 7-oktabrdagi 2016-1321-sonli "Raqamli respublika to'g'risida"gi qonunning qabul qilinishi raqamli iqtisodiyotni barpo etish bo'yicha davlat dasturini ishlab chiqish davriga to'g'ri keldi. Raqamli iqtisodiyot to'g'risidagi qonun qabul qilingandan so'ng avval qabul qilingan, u yoki bu ma'noda raqamli huquq bilan bog'liq bo'lgan qonunlarga o'zgartirishlar kiritish zarur edi. Xususan, qonunning qabul qilinishi bilan mualliflik huquqini himoya qilish mexanizmlari asarlar qonunga xilof ravishda ko'chirilgan va internet tarmog'i orqali tarqatilgan holatlarga nisbatan kengaytirildi. Qonunda elektron tijoratni huquqiy tartibga solish normalari joriy etildi, davlat organlariga elektron xizmatlar ko'rsatishga qo'yiladigan talablar o'zgartirildi.

Biroq, yuqoridagi qonunlarning qabul qilinishi bilan raqamli huquqlarni huquqiy tartibga solish tizimi mukammal bo'lib qolmaydi. Xususan, Fransiyaning "Intellektual mulk huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonuni, garchi u buzilgan huquqlarni sud orqali himoya qilish imkoniyatini nazarda tutsa-da, kibermakonda sodir etilgan jinoyatlarni samarali tekshirish imkonini bermaydi. Jinoyatchining shaxsini aniqlashda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Internet orqali noqonuniy ko'chirilgan kontentning tarqatish zanjirlarini kuzatish deyarli mumkin emas. Intellektual mulk obyektlariga nisbatan raqamli huquqlarni himoya qilish qonun bilan kafolatlangan bo'lsa-da, bu amalda amalga oshirilmaydi.

Germaniyada 2017 yilda raqamli huquqlarni himoya qilish uchun fond tashkil etilgan. Uning asosiy vazifasi raqamli huquqlarni himoya qilish sohasida faoliyat yurituvchilar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashdan iborat. Jamg'armaning vazifasi fuqaroning raqamli huquqlarini sud orqali himoya qilishdan yaxshiroq foydalanishdir. Jamg'arma endilikda ma'lumot almashish va boshqalarning raqamli huquqlarini buzuvchi kompaniyalar va shaxslarga qarshi da'volarni qo'llab-quvvatlash uchun birgalikda ishlaydigan mustaqil tashkilot sifatida ishlaydi.

Tahlil qilinayotgan mamlakatlar uchun umumiy jihat shundaki, raqamli huquqlarni himoya qilish sud orqali amalga oshiriladi. Germaniya bilan taqqoslaganda, boshqa xorijiy mamlakatlarda raqamli huquqlarni samarali himoya qilish uchun kurashadigan jamoat

fondlari hali mavjud emas.

References:

1. Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. – Toshkent. “Adolat”, 2018. – 528 b;
2. Экономика. право. общество. том 6, № 3 (27), 2021;
3. www.digitallibrary.un.org;
4. www.legislation.govt.nz;
5. www.legislation.gov.uk.